

ресурсы и правильно определять недостающие, то есть все шансы обеспечить государство продовольствием в полном объеме, необходимом для удовлетворения потребностей населения.

Список использованных источников

1. Зингер О.А. Факторы, влияющие на устойчивое развитие промышленных предприятий / О.А. Зингер, А.В. Ильясова // Современные проблемы науки и образования. – 5015. – № 1-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18044>.

2. Крячков И.Т. Об объективных и субъективных факторах развития производственного процесса в сельском хозяйстве / И.Т. Крячков, О.Н. Пронская, Л.И. Крячкова, А.В. Михилев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-obektivnyh-i-subektivnyh-faktorah-razvitiya-voisproizvodstvennogo-protssessa-v-selskom-hozyaystve/viewer>.

3. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 358 с.

4. Алексеев С.Б. Управление стратегическим потенциалом торгового предприятия: теория и методология: монография / С.Б. Алексеев – Донецк: ДонНУЭТ имени М. Туган-Барановского. – Краматорск: «Каштан», 2015. – 492 с.

5. Электронный журнал Гордон Центральный Республиканский Банк ДНР объявил о переводе юридических и физических лиц на новый план расчётов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gordonua.com/news/war/rf-gotovit-bankovskuyu-sistemu-okkupirovannogo-donbassa-k-integracii-informnapalm>

УДК
DOI

**МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ**

КРЕТОВА А.В.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента
в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки качества управления в условиях возникновения глобальных рисков. Отмечается, что существующие модели управления существенно оказывают влияние на применение соответствующих методов оценки качества управления. Необходимо учитывать несколько блоков (групп) показателей, так как качество управления зависит от косвенных, а не прямых значений. Предложенный подход улучшает результаты организации за счёт рациональных способов деятельности. Доказано, что основными методами оценки качества управления должны учитывать нормативную систему показателей и комплексный подход к обозначенной оценке.

Ключевые слова: глобальные риски, качество управления, методы оценки, модель управления

METHODS FOR ASSESSING THE QUALITY OF MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF THE APPEARANCE OF GLOBAL RISKS

KRETOVA A.V.,
cand. state ex., associate professor,
Associate Professor of the Department of
Management in the Industrial Sphere
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. In the article the issues of assessing methods for assessing the quality of management in the face of global risks are discussed. The existing management models have a significant impact on the application of appropriate methods for assessing the quality of management are noted. It is necessary to take into account several blocks (groups) of indicators, since the quality of management depends on indirect rather than direct values. The proposed approach improves the results of the organization through rational ways of activity. It is proved that the main methods for assessing the quality of management should take into account the normative system of indicators and an integrated approach to the designated assessment.

Keywords: *global risks, management quality, assessment methods, management model*

Постановка задачи и актуальность. В современном международном информационном обществе происходят мгновенные и существенные изменения, которые влекут за собой различные социально-экономические последствия. В основе неспособности большинства руководителей организаций предвидеть и справиться с глобальными рисками (новые вспышки инфекционных заболеваний, долговые кризисы, неадекватное применение новых технологий) лежит нерешённая проблема – удержание качества управления на высоком уровне под воздействием глобальных рисков. Современные учреждения и их руководители не способны перейти на новую модель управления. Так, сформированная «Модель управления 1.0» сразу после Первой мировой войны в сфере государственного и корпоративного управления характеризовалась властью в качестве единоначалия или единого «лидера». Этот тип лидерства хорошо работал в обществе, где стоимость информации была высокой, иерархическая власть и менеджмент функционировали сравнительно успешно, а технологический и экономический прогресс принесли пользу в обеспечении качества управления. «Модель управления 2.0», возникшая в конце 1960-х годов, определила первичность материального благополучия, в частности, самих акционеров и правления. В такой модели, как утверждал Милтон Фридман, в основе лежит рост заработной платы, который опережает производительность. То есть такая модель позволяет работать организации в долг, что характеризуется термином «финансализация», а рост уровня заработной платы стал основой для оценки качества управления [15]. Данная модель дала существенный сбой после кризиса в 2008 году, с появлением высокого уровня безработицы. И пандемия COVID-19 существенно внесла коррективы и позволила сформировать «Модель управления 3.0». В данном случае применяются инструменты антикризисного менеджмента в процессе принятия управленческих решений, а руководители сфокусировались на тактическом управлении. Такой подход, с его методом проб, ошибок и краткосрочными ориентирами, привёл к бессистемности в борьбе с пандемией и её социально-экономическими последствиями. Таким образом, приоритет каждого критерия результативности зависит от ряда факторов определённого предприятия, от его состояния. Задача качества управления заключается

в определении эффективных действий, которые направлены на увеличение результативности функционирования предприятия в новых условиях функционирования (внешних глобальных рисков). Можно также рассматривать эффективность предприятия и за пределами его внутренних рамок. В данном случае необходимо учесть, что эффект влияния управляющей системы значительно выше на иные предприятия (поставщики ресурсов и потребители продукции). Оценка качества управления на локальном уровне имеет важное значение, так как позволяет определить вклад в совокупные результаты деятельности системы управления организацией.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучение трудов немецкого экономиста Шваба К., президента Всемирного экономического форума в Давосе, который проводится с 1971 года [14], основателя фонда «Schwab Foundation for Social Entrepreneurship», позволяет определить, что в мировом масштабе происходит трансформация модели управления предприятиями под воздействием таких факторов, как пандемия COVID-19, изменение климата, ухудшение экологической обстановки, а также введение международных санкций против Российской Федерации, что зеркально и негативно отражается на основных бизнес-процессах любой организации. Таким образом, постепенно происходит переход к новой модели управления организациями с учётом действия глобальных рисков [4]. Также данную проблему поднимают и отечественные учёные-экономисты в рамках исследований моделей управления, а именно: С.И. Межов, И.С. Межов [9], М.М. Мещеров [10], Н.Г. Амирреза [1], М.А. Демиденко [6], Г.Т. Карапетян, Е.В. Никитина, Э.Д. Ключникова [7]. Также следует выделить и последние исследования в контексте качества управления организациями – С.А. Братченко [3], Ю.С. Сватова [11], Е.Н. Горчакова [5], Д.М. Карпов [8] – которые детализируют качество управления как на государственном, так и на уровне конкретных организаций. Однако, каким образом оценить качество управления организацией с учётом действующей модели управления, которая трансформируется под воздействием глобальных рисков, в исследованиях не проработано.

Целью статьи является определение методов оценки качества управления организацией с учётом действующей модели управления, которая трансформируется под воздействием глобальных рисков.

Изложение основного материала исследования. С учётом обозначенных глобальных рисков далее остановимся на наиболее распространённых методах оценки уровня качества управления организацией. Наиболее распространённым методом становится ранговый метод оценки эффективности деятельности, который часто применяется в моделях управления 1.0 и 2.0. Также системный подход к анализу результатов деятельности предприятия на современном этапе представляет большой интерес. Данная задача решается посредством включения многообразия показателей, а также поиска таких показателей, отражающих эффективность деятельности коллектива предприятия. Но при повышении числа показателей возникает вопрос определения роли, значимости в достижении эффективной деятельности. Ранжирование используется для учёта неравнозначности показателей. Происходит это путём присвоения фиксированной балльной оценки показателям. Чем выше балльная оценка, тем важнее показатель и, соответственно, уровень качества управления.

Ранговый метод оценки был предложен И.М. Сыроежкиным [13]. Основа метода – нормативная система показателей (НСП). Данная система упорядочивает показатели таким образом, что происходит присваивание определённых закономерностей соотношений темпов их роста. Ранг будет выше, если будет выше темп роста по отношению к другим темпам роста.

Критерии к отбору показателей для нормативной оценки и порядок приоритетов показателей имеет определённую схему:

1. Характеристика приоритетов показателей посредством установления

соотношений между ростом показателей. В этом случае происходит использование экономических закономерностей повышения эффективности деятельности организации:

- рост объёма производства продукции обязуется обгонять рост стоимости основных фондов;
- повышение прибыли должно обгонять повышение стоимости основных фондов;
- рост основных фондов должен обогнать рост численности персонала;
- повышение объёма продаж должно обогнать повышение стоимости основных фондов;
- повышение объёма продаж должно обгонять рост числа работающих;
- повышение прибыли должно обгонять повышение всех предыдущих показателей.

2. Показатели, которые включаются в НСП, должны отражать сферы влияния субъекта:

- НСП – динамичная система, которая учитывает требования приоритетов, изменяя системы показателей;
- в НСП не входят производные показатели;
- в НСП входят натуральные, стоимостные показатели, поэтому фиксируется темп роста;
- из дальнейшего анализа исключаются показатели, у которых периодичность учёта больше по сравнению с интервалом регулирования;
- оценка набора показателей оценивается по их влиянию на значение управляемой переменной, ускорение её [13].

Следовательно, ранг прибыли будет важнее всех других рангов. Повышение фонда заработной платы должно опережать рост численности персонала, или же не будет обеспечения роста средней заработной платы. Таким образом, нормативная система показателей будет выглядеть следующим образом (табл. 1).

Таблица 1

Система показателей, которые включены в НСП качества управления

Название показателя	Ранг
Прибыль	1
Объём продаж	2
Основные производственные фонды	3
Материальные затраты	4
Фонд заработной платы	5
Численность персонала	6

В построенной НСП качества управления заложено таким образом, что если значения роста показателей соотноситься будут в порядке значимости НСП, то в таком случае выполняться будут условия результативности. Задачей численной оценки выступает оценка соотношения между фактической и оптимальной величинами роста показателей, которые входят в НСП. Оценка имеет следующие преимущества:

- НСП качества управления динамична, потому что можно легко изменять ранги показателей НСП, и учесть требования, которые предъявляются к промышленности, к примеру, увеличение конкурентоспособности продукции, либо же ориентация на увеличение рынков сбыта продукции и других показателей;
- из-за фиксированной относительной величины – темпа роста – в НСП могут входить самые различные показатели – натуральные, стоимостные;
- из-за опоры на оценку динамики, изменения технико-экономических показателей можно с едиными позициями подойти к оценке эффективных и

нерентабельных предприятий;

– при использовании методики НСП реализуется учёт условий производства предприятия, так как в НСП входят показатели, которые отражают результаты деятельности предприятия и имеющиеся ресурсы предприятия;

– известные закономерности повышения эффективности входят в единый критерий повышения эффективности, его выражением является НСП;

– так как в НСП входят показатели, которые отражают основные факторы повышения эффективности, то реализуется системный подход к анализу деятельности предприятий.

Процесс анализа эффективности по данному методу включает в себя разработку нормативной системы показателей, анализ отчётных данных по показателям и определение роста показателей для установления их фактических рангов. Затем сравниваются оптимальные (определённые в НСП) и фактические ранги, которые в последующем определяют уровень качества управления.

В процессе проведения оценки качества управления применяются рейтинговые методы следующих видов [12]:

– суммарные – предусматривают соотношение баллов к избранным параметрам рейтинга и определяют их сумму. Полученные данные показывают оценку системы управления качеством с последующим контролем на соотношение отдельных интегрированных оценок;

– среднеарифметические – используется определение среднего арифметического значения по каждому параметрам. Итоговым значением являются средние арифметические данные, равные суммарным методам. По окончании необходима проверка на соотношение интеграции оценок;

– суммарно дифференцированные методы используются для групп показателей системы управления качеством. Состоят из рейтинговых оценок в каждой группе. Итоги подводят по результатам дифференцированных оценок в отдельности и оценок системы качества в целом;

– среднеарифметическо-дифференцированные методы – подобны предыдущему, только все оценки определяются средними арифметическими значениями;

– средневзвешенные методы – основываются на нахождении параметров рейтинга каждого показателя, не учитывая соответствие баллам и коэффициентов весомости. Данный метод подобен комплексным методам оценки качества.

М.И. Бакановым и А.Д. Шереметом [2] была предложена методика комплексной оценки эффективности управления в целом, что также позволяет оценить качество управления. Данный метод предполагает использование нескольких групп показателей, а также анализ при помощи блоков оценки (рис. 1).

Рис. 1. Блоки показателей комплексного метода оценки уровня качества управления

Существенное влияние на блоки показателей оказывает сама модель управления организацией, а результаты оценок в комплексе по каждому блоку характеризуют

уровень качества управления. Далее более детально остановимся на каждом блоке оценки.

1. Блок оценки клиентов. В данном случае необходимо оценить часть показателей, способствующих оперативной организации обратной связи с клиентами. На основе обратной связи компании может изменить политику по части удовлетворения клиентов.

2. Блок оценки сотрудников. Анализ показателей: имидж компании, динамика развития компании, квалификация сотрудников, вовлечённость в управление компанией сотрудников.

3. Целевой блок. Анализ выполнения целей и задач предприятия. В данном случае необходимо анализировать не все цели и задачи, так как каждое управленческое решение отслеживать не получится. Именно поэтому необходимо анализировать степень и наличие соответствия компании собственной миссии и кодексу поведения.

4. Блок основных показателей. Анализ основных показателей деятельности компании: рентабельность, производительность труда, фондоотдача, динамика количественных показателей доходов и расходов, фондовооружённость [2].

Далее проведение комплексного анализа предполагает выявление резервов повышения эффективности производственного процесса и хозяйственной деятельности, что также является частью качества управления. Главным в данном случае является системность. Взаимосвязь основных показателей в большинстве случаев определяет части комплексного анализа.

Проведение комплексного анализа предполагает прохождение шести этапов.

На первом этапе определяются цели и условия функционирования объекта. Хозяйственная деятельность состоит из трёх взаимосвязанных элементов: ресурсов, производственного процесса и готовой продукции.

На втором этапе формируется информационная система предприятия, необходимая база системного экономического анализа и отбираются показатели, характеризующие производственную деятельность предприятия.

На третьем этапе составляется общая схема системы, устанавливаются её главные компоненты, функции, взаимосвязи. На основе модели формирования экономических факторов и показателей составляется блок-схема комплексного экономического анализа.

Четвертый этап – исследование взаимосвязи и обусловленности отдельных разделов, показателей и факторов производства.

На пятом этапе – строится модель системы на основе информации, полученной на предыдущих этапах.

Шестой этап – завершающий, когда производится оценка результатов хозяйственной деятельности, комплексное выявление резервов для повышения эффективности производства.

Каждый показатель, который отражает конкретную экономическую категорию, формируется под влиянием определённых экономических факторов и глобальных рисков. С данной позиции экономические факторы носят объективный характер. В таком случае следует различать факторы 1, 2 и последующих порядков. Эти различия, как правило, условны. От объективно обусловленных факторов следует отличать субъективные, которые возникают под воздействием организационно-технических мероприятий.

Выводы по данному исследованию. Следовательно, можно говорить о том, что рассмотренный метод способствует оценке уровня качества управления организацией, значительно повышает объективность результатов. Однако в данном случае, с применением комплексного метода, следует с осторожностью относиться к разграничению оценки качества управления и оценки управления качеством.

Чаще всего оценочные показатели качества управления анализируются как

дополнительные, их сравнивают по заданным критериям, отбирают и оптимизируют в соответствии с целями оценок.

Таким образом, результативность оценки качеством управления определяется несколькими показателями. Важно учитывать несколько блоков (групп) показателей, так как качество управления зависит от косвенных, а не прямых значений. Такой подход улучшает результаты организации за счёт рациональных способов деятельности. После завершения такого глобального риска, как пандемия COVID-19, в совокупности с действием международного политического фактора (международные экономические санкции), необходима новая модель управления 4.0, которая будет отличаться от своих предшествующих моделей и обеспечит определённый уровень качества управления. В данном случае современный антикризисный менеджмент, с его краткосрочными ориентирами, должен учитывать долгосрочные аспекты. Акцент на текущих проблемах, таких как пандемия, социально-экономические кризисы или психическое здоровье людей, должен дополняться действиями, направленными на борьбу с изменением климата, возмещение экологического вреда, который наносит деятельность человека, а также на решение связанных со всем этим социальных проблем, в том числе вынужденной миграции. В результате основными методами оценки качества управления в условиях возникновения глобальных рисков должны учитывать нормативную систему показателей, комплексный подход к оценке, которые формируются в рамках выбранных моделей управления.

Список использованных источников

1. Амирреза Н.Г. Кросс-культурная модель управления как фактор формирования эффективной системы управления персоналом / Н.Г. Амирреза // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 11. – С. 94-97.
2. Баканов М.И. Теория экономического анализа: учебник / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 536 с.
3. Братченко С.А. Качество управления и результативность в практике государственного управления (на примере управления государственными программами) / С.А. Братченко // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – Т. 11. – № 10-1. – С. 247-260.
4. Глобальный менеджмент прогнил, или Мир накануне новой модели управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nezavisim.tv/opinion/15541.html>. – (Дата обращения: 10.03.2022).
5. Горчакова Е.Н. Качество управления: культура, структура, контроль / Е.Н. Горчакова // Стандарты и качество. – 2019. – № 4. – С. 78-82.
6. Демиденко М.А. Модель управления инновационным проектом в контексте общей системы управления предприятием / М.А. Демиденко // Известия Ростовского государственного строительного университета. – 2012. – № 16. – С. 153-154.
7. Карапетян Г.Т. Концептуальная модель стратегического управления / Г.Т. Карапетян, Е.В. Никитина, Э.Д. Ключникова // Моя профессиональная карьера. – 2020. – Т. 2. – № 18. – С. 43-47.
8. Карпов Д.М. Качество государственного и муниципального управления: новый подход к определению понятия / Д.М. Карпов // Державинский форум. – 2020. – Т. 4. – № 14. – С. 40-45.
9. Межов С.И. Национальная модель корпоративного управления: системный фактор роста российской экономики / С.И. Межов, И.С. Межов // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2020. – № 1. – С. 5-15.
10. Мещеров М.М. Модель управления качеством, основанная на принципах всеобщего управления качеством TQM / М.М. Мещеров // Аллея науки. – 2019. – Т. 1. – № 11 (38). – С. 352-356.
11. Сватова Ю.С. Качество управления и качество жизни: связи и последствия /

Ю.С. Сватова // Менеджмент качества. – 2018. – № 3. – С. 202-208.

12. Способы оценки системы управления качеством [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://molotokrus.ru/sposoby-otsenki-sistemy-upravleniya-kachestvom/>. – (Дата обращения: 05.03.2022).

13. Сыроежкин И.М. Совершенствование системы показателей эффективности и качества / И.М. Сыроежкин. – М.: Экономика, 1980. – 192 с.

14. Шваб К. Автобиография [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nezavisim.tv/eksperty/503.html>. – (Дата обращения: 01.03.2022).

15. Эпоха финансиализации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://alex-rozoff.livejournal.com/89138.html>. – (Дата обращения: 01.03.2022).

УДК 656.13.032

DOI 10.5281/zenodo.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ЛЁГКИЙ С.А.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
транспортных технологий**

**автомобильно-дорожного института
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

Горловка, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Анализ существующих систем управления ценообразованием и затратами предприятий, процесса установления тарифов на перевозки пассажиров автомобильным транспортом, представленного как объект управления, применение системного и кибернетического подходов позволили разработать модель системы управления процессом установления тарифов на услуги этого вида транспорта, которая отражает её состав и структуру. Предложенная модель позволит автотранспортным предприятиям сформировать собственную систему управления процессом установления тарифов на перевозку пассажиров, а также управленческие решения по контролю и обеспечению оптимального тарифа для достижения положительных финансовых результатов и повышения конкурентоспособности.

Ключевые слова: *пассажир, тариф, система управления, структура, цикл управления, блок, функция, связь*

DEVELOPMENT OF A MANAGEMENT SYSTEM FOR THE PROCESS OF SETTING TARIFFS FOR PASSENGER CARRIAGE BY ROAD TRANSPORT

LEGKII S.A.,

**Ph. D in Economics, Associate Professor, Associate
Professor of department « Transport
technologies»**

Automobile and Highway Institute

**SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Gorlovka, Donetsk People's Republic**

Abstract. An analysis of the existing pricing and cost management systems for enterprises, the process of setting tariffs for the transportation of passengers by road transport, presented as an object of management, the use of systemic and cybernetic approaches, made it